

Таким образом, Ставропольский край обладает высоким потенциалом для активного социально-экономического развития, но для обеспечения устойчивого роста региональным властям необходимо продолжать работу над мониторингом воздействия внешних и внутренних факторов на экономику и социальную сферу Ставропольского края.

Источники:

1. Бондаренко Н. Е. Проблема регионального неравенства в социально-экономическом развитии России // Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова, 2020 – № 5 (113) – С. 56-68.
2. Дятлов С. А. Основы концепции устойчивого развития. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2023. – 155 с.
3. Иванов В. А. Методологические основы устойчивого развития региональных социо-эколого-экономических систем // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции и прогноз, 2020. – №2. – С. 50-59.
4. Игнатъева Е. Д., О. С. Мариев Методологические основы анализа устойчивости развития региональных социально-экономических систем // Вестник УГТУ-УПИ, 2021. – №5. – С. 56-66.
5. Рыбина, З. В. Региональная экономика: учебное пособие. – М.: Директ-Медиа, 2021. – 312 с.
6. Гневко В. А. Стратегический анализ социально-экономического развития региона: принципы, основные направления, проблемы – СПб.: ИРЭ РАН, 2018. – 285 с.
7. Устойчивое развитие: новые вызовы: учебник/ А. В. Абрамова, А. А. Аверченков, С. Н. Бобылев и др.; Московский государственный институт международных отношений. – М.: Аспект Пресс, 2018. – 336 с.
8. Факторы устойчивого развития регионов России: А. М. Бакирова, А. Ю. Буланов, М. А. Гервасьев и др. – Новосибирск: Издательство «СИБПРИНТ», 2022. – 324 с.
9. <https://26.gosstat.gov.ru/> – Управление Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу.
10. <https://www.dumask.ru> – Дума Ставропольского края - Социально-экономическое положение Ставропольского края.

EDN: POKTWM

Н.Е. Егорова – д.э.н., профессор, главный научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН, Москва, Россия, nyegorova@mail.ru,

N.E. Egorova – doctor of economic sciences, Professor, Principal Researcher, Central economics and mathematics institute RAS, Moscow, Russia;

С.А. Ступачев – к.э.н., научный сотрудник, Центральный экономико-математический институт РАН, Москва, Россия, ne47191@gmail.com,

S.A. Stupachev – candidate of economic sciences, Research Associate, Central economics and mathematics institute RAS, Moscow, Russia.

**ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ОТКРЫТЫХ ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
PROSPECTS OF USING THE MECHANISM OF OPEN INNOVATION IN CURRENT RUSSIAN CONDITIONS**

Аннотация. В статье рассматривается место и роль механизма открытых инноваций в инновационной стратегии развития российской экономики на современном этапе. Раскрыта сущность и природа открытых инноваций как значимой компоненты инновационной стратегии развитых рыночных стран. Определены ограничения, тормозящие реализацию механизма открытых инноваций в России: внешнеэкономические (наличие санкций), и внутренние (недостаточный уровень развития рынка инноваций, устаревание технологической базы и др.). Раскрыты причины низкой абсорбционной способности российской инновационной системы (Спиловер-эффект экономического агента, отсутствие эффективных каналов передачи технологических знаний, др.). Приведены статистические данные, подтверждающие отставание России от стран Запада. Указана необходимость увеличения государственных и частных ассигнований в науку и НИОКР, а также введения комплекса мер, стимулирующих инновационную деятельность.

Abstract. The article considered the place and role of the mechanism of open innovation in the innovative strategy of the development of the Russian economy at the present stage. The essence and nature of open innovation as an important component of the innovation strategy of developed countries with market economies is revealed. The limitations hindering the implementation of the mechanism of open innovation in Russia have been defined: external economic (the presence of sanctions) and internal (insufficient level of innovation market development, obsolescence of the technological base, etc.) The reasons for the low absorption capacity of the Russian innovation system (the Spillover effect of an economic agent, the lack of effective channels for the transfer of technological knowledge, etc.) are revealed. Statistical data confirming Russia's lagging behind Western countries are presented. The need to increase public and private allocations to science and R&D, as well as the introduction of a set of measures to stimulate innovation, is indicated.

Ключевые слова: открытые инновации, абсорбционная способность, рынок инноваций, инновационно-ориентированные экономические агенты.
Keywords: open innovations, absorption capacity, innovation market, innovation-oriented economic agents.

Социально-экономическое развитие национального хозяйства все больше определяется рынком открытых инноваций практически во всех странах мира. Среди них не является исключением и Россия, где с конца прошлого века задача инновационного развития не только стоит на повестке дня экономической политики, но со временем актуальность ее возрастает.

Как показывает зарубежный опыт, к середине 90-х годов прошлого века закрытые инновации уже не могли удовлетворить потребности развивающейся глобальной экономики, и их доля в мировой практике начала сокращаться. В то же время механизм открытых инноваций зарекомендовал себя более эффективным инструментом технологического прогресса. Так, только в США около 40% новшеств внедрялись инновационными компаниями как рыночный продукт [1].

Понятию «Открытые инновации», наряду с понятиями «массовая, пользовательская, совокупная инновация...», впервые было определено профессором калифорнийского университета в Беркли Генри Чесбро (Henry Chesbrough) [2]. Этому экономическому феномену посвящены многочисленные исследования коллег и последователей Чесбро, таких, как заведующая кафедрой открытых инноваций Независимого международного университета социальных исследований "Гвидо Карли" Мэйр Технимонт (Maire Tecnimont, Рим, Италия), а также профессор открытых и совместных инноваций Технологического университета Эйндрховена Марсель Богерс (Marcel Bogers) [3]. Ими сформулирована модель современного поведения инновационно-ориентированных экономических агентов, согласно которой агент осуществляет не только разработку собственных внутрикорпоративных НИОКР, но и активно приобретает инновации извне с учётом сложившихся рыночных условий. Таким образом, реализуется некоторый баланс между внутренними и внешними инновационными разработками, соотношение между которыми определяется текущими условиями как международного, так и внутреннего рынка инноваций.

Постановка проблемы, исследуемой в данной работе, состоит в выявлении роли и места механизма открытых инноваций в инновационной стратегии развития российской экономики с учетом особенностей современного этапа. С одной стороны, одним из главных приоритетов экономической политики является обеспечение страны экономическим суверенитетом, а с другой – жесткое санкционное давление на нее со стороны недружественных стран, масштабы и интенсивность которого перерастают фактически в экономическую войну, в

том числе – в сфере инноваций.

Открытая инновационная модель поведения экономического агента реализуется тремя основными способами финансирования:

- приобретением у разработчика (владельца) готовой инновационной технологии;
- инвестициями в стартапы, имеющими инновационную направленность;
- участием в финансировании экосистемы разработанного ранее инновационного продукта (как способ доступа к новым технологиям).

С позиции экономической теории реализация модели открытых инноваций означает постепенный переход от аутсорсинга инноваций к более эффективному и масштабному – краудсорсингу. Термин «краудсорсинг» (crowdsourcing) был введен в научный оборот Джеффом Хау (Jeff Howe) и Марком Робинсоном (Mark Robinson) в начале 2000-х годов как способ решения актуальных сложных задач путём их декомпозиции при значительном расширении круга привлеченных инвесторов, как правило, распределенных благодаря развитию информационных технологий [4].

Модель открытых инноваций имеет сильные и слабые стороны. К сильным сторонам относятся относительно меньшая затратность её реализации и выигрыш во времени. При этом хозяйствующие субъекты получают доступ к новым технологиям быстрее и с меньшими затратами в сравнении с вариантом собственных инновационных разработок. Данная схема инновационного процесса наиболее целесообразна в случае реализации так называемой «догоняющей» стратегии технологического развития страны. К её недостаткам относятся высокие технологические риски, связанные с необходимостью поддержки функционирования новой технологии в рабочем режиме (в том числе – наличие соответствующего квалифицированного персонала и технической базы), а также международные риски утраты технологического суверенитета. Кроме того, реализация этой модели требует соответствующей рыночной инфраструктуры, позволяющей осуществить эффективную диффузию инноваций в национальной экономике. Как известно, таким путём долгие годы шла Япония, Китай и многие другие страны.

Механизм открытых инноваций является частью инновационной политики и органически вписывается в стратегию развития любой страны.

В России основы создания этого механизма активно формируются с конца второй половины прошлого века, когда создается правовая база развития НИОКР. Это подтверждается комплексом важных законодательных документов, регламентирующих инновационную деятельность. К ним относятся: федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ, постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР и др. [*Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 24 сентября 1968 года № 760 «О мероприятиях по повышению эффективности работы научных организаций и ускорению использования в народном хозяйстве достижений науки и техники»; Постановление Совета Министров СССР от 2 октября 1968 года № 786 «О мерах по дальнейшему улучшению научно-исследовательских работ в области сельского хозяйства»*].

Кроме общих положений, определяющих функционирование экономических агентов, осуществляющих инновационную деятельность, содержится и формулировка основных принципов концепции открытых инноваций. Так, в постановлении «О взаимном использовании научно-технических достижений...» (1970 г.) [*Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 сентября 1970 года № 743 «О взаимном использовании научно-технических достижений министерствами и ведомствами СССР и подведомственными им предприятями и организациями»*] определяются условия трансфера инновационных разработок.

Несмотря на многочисленные проблемы переходного периода 80-х-90-х гг., проблема построения национальной инновационной системы считалась одной из приоритетных [5].

На современном этапе развития российской экономики инновационная стратегия реализуется на базе последующих редакций федерального закона N 127-ФЗ (последняя редакция от 24.07.2023) [6]. В них законодательно закреплены базовые определения категории «инновационная деятельность» (Инновации, Инновационный проект, Инновационная инфраструктура, др.) в рамках осуществляемого инновационного процесса. Наряду с другими источниками ассигнования инноваций, закон определяет бюджет как центральное звено в системе прямого государственного финансирования инноваций. Особое внимание уделено государственным контрактам на выполнение НИОКР и госзаказам на инновационную продукцию.

В современной России вопросы инновационной деятельности широко обсуждаются в научной и учебно-методической литературе. Так, правовые вопросы рассматриваются в монографии под редакцией А.В. Юдина [7]; понятийный аппарат исследуется в работе Н.В. Горшкова, В.Ю. Иванова [8]; необходимость ускорения инновационного развития России – в трудах В.В. Завадовского [9]; теоретические вопросы создания российской инновационной системы – в трудах О.Г. Голиченко [5, 10].

Вопросы технологического суверенитета страны с опорой на отечественные инновационные разработки и внешнеэкономические связи с дружественными странами являются ключевыми приоритетами государственной экономической политики на современном этапе [11, 12].

Аналитический обзор литературы позволяет сделать вывод о том, что проблема открытых инноваций тесно связана с обеспечением технологического суверенитета страны, а также о том, что в современных условиях возможности России по развитию национальной инновационной системы ограничены.

Ограничение применения модели открытых инноваций в стране определяется двумя основными факторами. Во-первых, отсутствует эффективный отечественный рынок инновационных разработок. Анализ этого рынка с позиции наличия производителей и покупателей позволяет сделать вывод о том, что их число критиче-

ски мало. Так, число малых инновационно-ориентированных фирм составляет не более 1-2 % в общем количестве субъектов малого бизнеса. Количество венчурных корпоративных структур, занимающихся инновационными разработками и созданием стартапов, можно перечислить по пальцам [1]. Очень незначительно число компаний, имеющих в своём составе подразделения, занимающиеся НИОКР.

Во-вторых, сложившийся менталитет российских предпринимателей характеризуется низкой научно-инновационной культурой, которые не считают задачу финансирования НИОКР своей важной функцией, перекладывая её исполнение на государство. Так, в 2005 г. из общей суммы внутренних затрат на научно-исследовательское развитие 75 % средств выделено из госбюджета.

За рубежом на этот период времени картина обратная. На долю корпоративных инвестиций в инновационные разработки приходится: в США – 70 %, в странах ЕС – 56 %, в Японии – 72 % [13, 14].

Положение вещей к 2019 г. практически не изменилось, о чем свидетельствуют данные таблица 1.

Таблица 1 – Соотношение внутренних затрат на исследования и разработки в разных странах в 2019 г.

Страны	Средства государства	Средства предпринимательского сектора	Соотношение затрат
Россия	67,5	29,0	2,3
Индия	63,2	36,8	1,7
Бразилия	53,6	43,5	1,2
Италия	33,7	52,8	0,6
Франция	31,4	56,7	0,6
Великобритания	27,1	53,6	0,5
Германия	29,7	62,6	0,5
США	20,1	66,2	0,3
Корея	22,4	76,6	0,3
Китай	19,8	77,5	0,3
Тайвань	16,8	82,5	0,2
Япония	15,2	78,3	0,2

Источник: Составлено и рассчитано авторами по данным [15]

Динамика инновационной активности предприятий РФ свидетельствует об отсутствии у предпринимателей стремления к внедрению новшеств. При этом индикатор инновационной активности характеризуется неравномерностью (рисунок 1).

Рисунок 1 – Коэффициент инновационной активности предприятий РФ 2010-2020 гг.

(Источник: составлено авторами по данным [16])

В России число предприятий, использующих инновационные технологии, в 2010 г. было невелико: лишь 5 % из них применяли технические инновации. Для сравнения: в развитых рыночных странах этот экономический индикатор достигает 80-87 % [13].

Количество предприятий, использующих инновации за последние годы постепенно снижается. Если в 2018 г. передовые производственные технологии применяли почти 19 тыс. компаний, то в 2021 г. только 14 тыс. [17].

Чрезвычайно низкий спрос российского бизнеса на инновации усугубляется ещё и тем, что до последнего времени он удовлетворялся главным образом за счёт зарубежных инноваций. Однако после введения экономических санкций этот канал был перекрыт.

О незрелости российского инновационного рынка свидетельствует также слабое развитие инфраструктуры национальной инновационной системы. И число объектов, составляющих эту инфраструктуру, и их эффективность крайне низки. Очень мало число бизнес-инкубаторов и фирм, создающих и позиционирующих стартапы, осуществляющих экспертизу и оценивающих риск инновационных проектов и т.д.

Российская инновационная система имеет низкую абсорбционную способность, что снижает возможности эффективного использования механизма открытых инноваций. Причины такого состояния системы выявлены в работах Голиченко О.Г. [10, 18]. К ним относятся: реализация Спилловер-эффекта (неспособность экономического агента внедрить открытую инновацию в силу технологических, кадровых, интеллектуальных и др. причин); отсутствие эффективных каналов передачи технологических знаний (препятствует диффузии инноваций); низкая инвестиционная активность (недостаточность средств, отсутствие стимулов для модернизации производства и др.).

По мнению авторов, одной из важнейших причин является высокий уровень не столько физического, сколько морального износа основных фондов, что не позволяет поддерживать эффективное функционирование привлекаемых инновационных технологий. Здесь необходимо более глубокое исследование, которое наиболее востребовано для реализации главных направлений инновационных процессов, в частности, по определению наиболее уязвимых мест имеющейся технологической базы.

Визуальный анализ гистограммы рисунок 2 свидетельствует о низком уровне коэффициентов обновления и выбытия основных фондов (КООФ, КВОФ) и их неравномерности.

Рисунок 2 – Динамика обновления и выбытия основных фондов РФ (Источник: составлено авторами на основании [19])

Наблюдается существенное падение КООФ в 90-х гг., что обусловлено свертыванием ранее запланированной программы модернизации промышленности и соответствующим сокращением объема инвестиций. Начиная с 2000 гг. этот коэффициент возрастает до 2008-2011 гг. и до настоящего времени рост его прекращается, но значение остаётся относительно стабильным, несмотря на усиление Западных санкций на российскую экономику.

Значительное превышение КООФ относительно КВОФ (в разы) является положительным фактором и свидетельством того, что экономика страны в целом справляется с сохранением имеющегося уровня физического морального износа, что является предпосылкой развития инновационной деятельности и реализации механизма открытых инноваций. Если к 2010 г. общее обновление основных фондов РФ стало приближаться к дореформенному уровню начала 90-х гг., то КООФ промышленности показывает другую картину (рисунок 3).

Рисунок 3 – Динамика обновления основных фондов промышленности РФ

(Источник: составлено авторами по данным ЦСУ СССР 1970-1990 гг., Госкомстат РФ - 1991-2003 гг., Росстат 2000-2012 гг.)

Из диаграммы (рис. 3) следует, что к 2000 году КООФ промышленности РФ уменьшился по сравнению с 1970 г. в пять раз, а за последующие 10 лет вырос всего на 0, 2 %. Что свидетельствует об угрозе деиндустриализация страны [Данные по обновлению основных фондов промышленности после 2010 г. отсутствуют].

Таким образом, при сопоставлении данных гистограмм (рисунок 2, 3) можно сделать вывод, что КООФ промышленности в последующие годы существенно не изменился.

Рисунок 4 – Степень износа основных фондов на конец года по видам экономической деятельности по полному кругу организаций (в процентах) (Источник: Составлено авторами на основании [20])

Следствием низкого ККОФ промышленности является высокий уровень износа основных фондов. Свидетельством такого положения дел в промышленности являются данные, приведенные в гистограмме на рисунке 4.

Данные гистограммы рисунка 4 говорят о том, что обновлению основных фондов базовых отраслей промышленности уделяется незначительное внимание, что крайне отрицательно влияет на развитие инновационной деятельности в стране, и развитие механизма открытых инноваций, в частности.

Недостаточное развитие технологической базы, в первую очередь (обрабатывающих) отраслей, производящих машиностроительное и металлообрабатывающее оборудование подтверждается сравнением этого показателя с зарубежными странами (таблица 2).

Таблица 2 – Сравнение данных по производству металлообрабатывающего оборудования по странам за период 2010-2011 гг.

Страны	Соотношение (относительно объемов производства в России), разы
Россия	1
Германия	30
Китай	31
Япония	82

Источник: Составлено авторами по данным [21]

Наряду с проблемами развития технологической базы инновационной деятельности, очевидно крайне недостаточное ее финансирование как со стороны государства, так и корпоративными структурами.

Гистограмма (рисунок 5) показывает, что затраты РФ на исследования и разработки за период 2010-2022 гг. не превысили 1,13 % ВВП, что, безусловно является крайне низким и недостаточным финансированием инвестиционной деятельности в стране.

В последние годы внутренние затраты на НИОКР в РФ в 2020г. составили почти 1175 млрд руб. По сравнению с 2011 г. они выросли более чем на 17 % [23]. Тем не менее эти затраты составили меньше 1,2 % ВВП РФ (рисунок 5). Несмотря на положительную тенденцию, финансирование этой сферы явно недостаточно.

Рисунок 5 – Доля внутренних затрат в ВВП РФ на исследования и разработки

(Источник: составлено авторами по данным [23])

Такой дефицит финансового обеспечения инноваций, несмотря на окончание периода спада экономики России 90-х гг., продолжался и в 2000-х гг. (см табл. 3), и, как видно из рис. 5, существует и в настоящее время.

Таблица 3 – Вложения различных стран в НИОКР в млрд. долл., 2005 г.

Страны	Объем финансирования, млрд. долл.
США	Более 280
Страны ЕС	Около 190
Япония	Более 100
Китай	Около 60
Германия	Около 54
Россия	Около 4 ≈1% ВВП

Источник: Составлено авторами по данным [14]

Как видно из таблицы 3, по масштабу годовых вложений в науку и НИОКР Россия очень значительно отстает от развитых стран и это отставание продолжается по настоящее время.

Таким образом, очевидно, что поддержка функционирования привлеченных инновационных технологий оказывается проблематичной. Перечисленные проблемы в значительной степени обусловлены недостаточными объемами инвестирования инновационных процессов. На основании приведенных данных можно констатировать, что при существующих объемах финансирования инновационных проектов и их инфраструктуры, ожидать какого-либо прорыва в этом направлении не приходится. Недостаток финансирования, безусловно, отрицательно скажется и на отечественных открытых инновациях.

Заключение

Специфика российской модели открытых инноваций состоит в следующем:

1. Сложившийся в России баланс между внутренними и внешними инновационными разработками характеризуется (в сравнении с зарубежной моделью) относительно большей долей внутрикорпоративных инно-

вадий, что определяется как национальными особенностями протекания инновационных процессов (незрелостью российского рынка инноваций и его инфраструктуры), так и международными факторами, в том числе – наличием санкций.

2. Реализация стратегии обеспечения технологического суверенитета приведёт к дальнейшему росту доли внутренних отечественных инновационных разработок. Привлечение же инноваций от западных стран в условиях проводимой ими санкционной политики по отношению к нашей стране и странам–союзникам, существенно уменьшится и будет осуществляться через третьи стороны (параллельный импорт).

На повестке у российской экономики формирование и развитие рынка открытых инноваций, основанного как на внешнеэкономических связях с дружественными странами, в первую очередь СНГ и ЕАЭС, так и на базе международных альянсов на фоне отхода от концепции однополярного мира.

3. Для более полного использования преимуществ модели открытых инноваций в рамках отечественной экономики необходим комплекс мер, стимулирующих развитие рынка инноваций и его инфраструктуры, в том числе увеличения ассигнований в науку и НИОКР (не только государственных, но, главным образом, частных); стимулирования инновационной деятельности в секторе малого и среднего предпринимательства; институциональной трансформации инновационного рынка, в том числе – создания фондов, поддерживающих инновационные стартапы и др.

Источники:

1. Крутлов В. Н. Модель открытых инноваций как инструмент развития российской экономики / В. Н. Крутлов // Региональная экономика: теория и практика. 2011. № 41 (224) С. 59-61.
2. Henry Chesbrough. Open Innovation: The new imperative for creating and profiting from technology. / Henry William Chesbrough - Boston, Massachusetts: Harvard Business School Press, 2003. – xxxi, P. 227.
3. Chesbrough Henry, Bogers Marcel. Explicating Open Innovation. Clarifying an Emerging Paradigm for Understanding Innovation / Henry W. Chesbrough, Marcel L.A.M. Bogers // OUP uncorrected proof – Revises, Tue Aug 05 2014. Chesbrough070314OOUK.indb 3-28.
4. Лебедева Т. Е., Прохорова М. П. Краудсорсинг: сущность, виды, ключевые составляющие для современной компании. // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. 2018. №5 (31), С. 76-80.
5. Голиценко О.Г. Национальная инновационная система России: состояние и пути развития. М.: Наука, 2006. С. 396.
6. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О науке и государственной научно-технической политике» // СПС КонсультантПлюс.
7. Инновационное право: учебник / А.И. Маркеев, В.А. Свиридов, Н.М. Тюкавкин, Р.З. Юсупов / Ответственный редактор доктор юридических наук, профессор А.В. Юдин. – Самара: Издательство Самарского университета, 2020. – 308 с.
8. Горшкова Н.В., Иванов В.Ю. Исследование дефиниций инновация и инновационная деятельность: теоретический подход// Фундаментальные исследования. 2016. № 10-2. С. 380-385; URL: <https://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=40864> (дата обращения: 20.12.2023).
9. Завадовский В.В. Необходимость ускорения инновационных и инвестиционных процессов в России. // Российский экономический интернет-журнал (РЭИЖ). 2006. № 4. URL: https://www.e-rej.ru/publications/111/?PAGEN_1=4 (дата обращения: 20.12.2023).
10. Голиценко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы: уроки для России. - М.: Наука, 2011, - 634 с.
11. Выступление Президента Российской Федерации В.В. Путина на заседании Президиума Государственного Совета по развитию промышленности страны в условиях санкционного давления 4 апреля 2023 г. Официальный сайт Президента РФ: URL: <http://www.kremlin.ru/events/state-council/70860> (дата обращения: 22.12.2023).
12. Выступление заместителя председателя правительства РФ А.Р. Белоусова на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам от 21 декабря 2023 г. Официальный сайт Президента РФ: URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/73083> (дата обращения: 22.12.2023).
13. Залозный И.В. Инновации как фактор экономического роста «новой экономики». Материалы международной научно-практической конференции «Управление инновациями» 15-17 ноября 2010 г. Раздел 2. Инновационные системы и государственная технологическая политика. Под ред. Р.М. Нижегородцева: М., Лененд. Стр: 192-196.
14. Кучуков Р. Проблемы конкурентоспособного развития // Экономист. 2007. № 8.
15. Наука. Технологии. Инновации: 2023: краткий статистический сборник / В.В. Власова, Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». – М.: НИУ ВШЭ, 2023. – 102 с. [Электронный ресурс] — Режим доступа: URL: <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/789654610.pdf> (Дата обращения: 02.12.2023).
16. Бураков В.В., Кемпа В.С. Особенности российского рынка инноваций и его дальнейшее развитие на основе концепции инжиниринга. // Наука и искусство управления / Вестник Института экономики, управления и права Российского государственного гуманитарного университета. 2022. № 1.
17. Сократилось число компаний, использующих передовые технологии. // Журнал «Коммерсантъ» 21.07.2022. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: <https://www.kommersant.ru/doc/5470905> (Дата обращения: 02.12.2023).
18. Голиценко О.Г. Основные факторы развития национальной инновационной системы. Инновации. 2012. № 5 (163), С. 4 – 18.
19. Основные фонды и другие нефинансовые активы. Федеральная службы государственной статистики. Электронный ресурс - Режим доступа: URL:<https://rosstat.gov.ru/folder/14304> (rosstat.gov.ru) (Дата обращения: 20.12.2023).
20. Основные фонды и другие нефинансовые активы. Федеральная службы государственной статистики. Электронный ресурс - Режим доступа: URL: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Frosstat.gov.ru%2Fstorage%2Fmediabank%2FST_izn_of_ved.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (rosstat.gov.ru) (Дата обращения: 20.12.2023).
21. Ивантер В.В. Диверсификация российской экономики. // Наша власть: дела и лица. 2011. № 5-6 (114).
22. Наука технологии инновации. Институт статистических исследований и экономики знаний. Дата выпуска 09.09.2021. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: URL: <https://issek.hse.ru/mirror/pubs/share/504081839.pdf?ysclid=lr0u14goc687258767> (Дата обращения: 02.12.2023).
23. Технологическое развитие отраслей экономики. Федеральная службы государственной статистики. Электронный ресурс - Режим доступа: URL: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Frosstat.gov.ru%2Fstorage%2Fmediabank%2Fn_3-01.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK (rosstat.gov.ru) (Дата обращения: 20.12.2023).